

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 4,
ISSUE 3 **2023**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

№ 3
2023

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабабян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахстанской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна, Абдусаматова Барно Эркиновна ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ЧТО ОБ ЭТОМ ИЗВЕСТНО ПОДРОСТКАМ?/SOG'LOM TURMUSH TARZI-O'SMIRLAR BU HAQDA NIMANI BILISHADI?/ A HEALTHY LIFESTYLE-WHAT DO TEENAGERS KNOW ABOUT IT?.....	7
2. Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна, Сафарова Лола Алиаскаровна СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕСТАЦИОННЫХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН/ OIV INFEKSIYASI BILAN CHALINGAN AYOLLARNING GESTATIONAL VA PERINATAL ASORATLARINI QIYOSIY TAILILI/ HIV INFECTION AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF OBSTETRIC AND PERINATAL COMPLICATIONS.....	17
3. Абдураимов Тимур Файзуллаевич СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СКРИНИНГА И РАННЕЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ В АКУШЕРСТВЕ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ СЕПСИСОМ/ MODERN POSSIBILITIES OF SCREENING AND EARLY IDENTIFICATION OF CRITICAL CONDITIONS IN OBSTETRICS CAUSED BY SEPSIS/ SEPSIS TUFAYLI KELIB CHIQQAN AKUSHERLIKDA KRITIK HOLATLARNI SKRINING VA ERTA ANIQLASHNING ZAMONAVIY IMKONIYATLARI.....	23
4. Агабабян Лариса Рубеновна, Раббимова Нафиса, Ахмедова Азиза Тайировна, Мунинова Замира Муминовна СОСТОЯНИЕ ШЕЙКИ МАТКИ У ПЕРВОРОДЯЩИХ ЖЕНЩИН/ THE STATE OF THE CERVIX IN PRIMIPAROUS WOMEN/ BIRINCHI HOMILADOR AYOLLARDA BACHADON BO'YNI HOLATI.....	29
5. Азизова Гуззал Джамбуловна, Асатова Мунира Мирюсуповна ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ВНУТРИОВАРИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В РЕГУЛЯЦИИ СТЕРОИДОГЕНЕЗА ПРИ СИНДРОМЕ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/ STUDY OF THE ROLE OF INTRAOVARIAL FACTORS IN THE REGULATION OF STEROIDOGENESIS IN POLYCYSTIC OVARY SYNDROME/TUXUMDON POLIKISTIK SINDROMIDA STEROIDOGENEZNI BOSHQARISHDA INTRAOVARIAL OMILLARNING ROLINI O'RGANISH.....	35
6. Азамкулова Нозима Одилжоновна, Иргашева Севара Уткуровна МЕНОПАУЗАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД И КЛИМАКТЕРИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19/ MENOPAUSAL TRANSITION AND MENOPAUSAL SYNDROME IN WOMEN AFTER THE COVID-19/ COVID-19 BILAN KASALLANGAN AYOLLARDA MENOPAUZAL DAVRI VA KLIMAKTERIK SINDROMINING KECHISHI.....	41
7. Акрамов Баходир Рахмонович, Матлубов Мансур Муратович ВЛИЯНИЕ ВАРИАНТОВ АНЕСТЕЗИИ НА ТЕЧЕНИЕ РАННЕГО ПОСТНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА АДАПТАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ К ВНЕУТРОБНЫМ УСЛОВИЯМ, РОЖДЕННЫХ ОТ ЖЕНЩИН С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ/ EFFECT OF ANESTHESIA VARIANTS ON THE COURSE OF THE EARLY POSTNATAL ADAPTATION PERIOD OF NEWBORNS WHO ARE BORN TO WOMEN WITH COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA/ SHIFOXONADAN TASHQARI ZOTILJAM BILAN OG'RIGAN HOMILADAORLARDAN TUG'ILGAN SHAQALOQLARNING ERTA POSTNATAL DAVRDA MOSLASHUVCHANLIGIGA ANESTEZIYA USULLARIINING TA'SIRI.....	47
8. Аллаёров Баходир Курамбаевич РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН С ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НА ФОНЕ ИНФИЦИРОВАНИЯ SARS-CoV-2/ TREATMENT RESULTS OF WOMEN WITH FETOPLENTAL INSUFFICIENCY DUE TO SARS-CoV-2 INFECTION/ SARS-COV-2 INFEKSIYASI FONIDA FETOPLATSENTAR YETISHMOVCHILIGI BO'LGAN AYOLLARNI DAVOLASH NATIJALARI.....	53
9. Алиева Дильфуза Абдуллаевна, Холмуродова Адиба Шермаатовна ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ У ПАЦИЕНТОК С ЦЕРВИКАЛЬНЫМИ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫМИ НЕОПЛАЗИЯМИ ШЕЙКИ МАТКИ/ INNOVATIVE DIAGNOSTIC METHODS IN PATIENTS WITH CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA OF THE UTERINE CERVIX/ BACHADON BO'YNI INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYASI BO'LGAN BEMORLARDA INNOVATSION DIAGNOSTIKA USULLARI.....	59
10. Аскарова Зебо Зафаржановна, Алиева Дильфуза Абдуллаевна ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ У ЖЕНЩИН С ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ЭНДОМЕТРИЯ В ПЕРИОД ПЕРИМЕНОПАУЗЫ/ BREAST DISEASES IN WOMEN WITH ENOMETRIAL HYPERPLASIA DURING THE PERIMENOPAUSE/ PERIMENOPAUSA DAVRIDA ENOMETRIY GIPERPLAZIYASI BO'LGAN AYOLLARDA SUT BEZI KASALLIKLARI.....	64
11. Авророва Шахноза Отабековна, Азизова Гуззал Джамбуловна, Нишанова Фируза Пулатовна ГОРМОНАЛЬНЫЙ ФОН В АСПЕКТЕ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ/ HORMONAL BACKGROUND IN THE ASPECT OF MISSION OF PREGNANCY/ ODATLANGAN HOMILADORLIKNI KO'TARA OLMASLIKDA GORMONAL FON ASPEKTLARI.....	69
12. Ашурова Венера Иргашевна ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН, ПОЛУЧАВШИХ АНТИРЕТРОВИРУСНУЮ ТЕРАПИЮ/ FEATURES OF PREGNANCY, DELIVERY AND THE POSTPARTUM PERIOD IN HIV-INFECTED WOMEN WHO RECEIVED ANTIRETROVIRAL THERAPY/ ANTIRETROVIRUS TERAPIYA QABUL QILGAN OIV-INFEKSIYASI BILAN KASALLANGAN AYOLLARNING HOMILADORLIK, TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRINING KECHISH XUSUSIYATLARI.....	74
13. Ашурова Умида Алишеровна, Нажмутдинова Дилбар Камаритдиновна, Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна ХАРАКТЕРИСТИКИ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЦЕПТОРОВ ОКСИТОЦИНА/ OXYTOSIN RECEPTORS: CHARACTERISTICS, STRUCTURE AND FUNCTIONAL FEATURES/ OKSITOTSIN RETSEPTORLARINING XUSUSIYYATLARI, TUZILISHI VA FUNKTSIONAL XUSUSIYYATLARI.....	79
14. Закирова Нодира Исламовна, Закирова Фотима Исламовна, Абдуллаева Нигора Эркиновна ФАКТОРЫ РИСКА МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ/ RISK FACTORS FOR MATERNAL MORTALITY/ ONALAR O'LIMI UCHUN XAVF OMILLARI.....	86
15. Джаббарова Юлдуз Касымовна, Абдиева Сетора Ахмаджон кизи ФАКТОРЫ РИСКА РВОТЫ БЕРЕМЕННЫХ/ RISK FACTORS FOR PREGNANCY VOMITING/ HOMILALILIKDA QISHISHNING XAVF FATORLARI.....	90
16. Ильясов Азизбек Бахтиярович ЦИТОКИНЫ – КЛЮЧЕВАЯ ДОМИНАНТА В ДИАГНОСТИКЕ ВНУТРИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА/ CYTOKINES ARE A KEY DOMINANT IN THE DIAGNOSIS OF INTRAUTERINE INFECTION OF THE FETUS/ SITOKINLAR - BACHADON ICHI HOMILA INFEKSIYA TASHHISIDA ASOSIY DOMINANTASI.....	95

17. **Ильясов Азизбек Бахтиярович**
ВЕДУЩИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ВНУТРИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА/ LEADING ASPECTS OF THE PROBLEM OF INTRAUTERINE INFECTION OF THE FETUS/ BACHADON ICHI XOMILA INFEKTSIYASI. MUAMMONING MUHIM ASPEKTLAR.....100
18. **Иноятова Нодира Миранваровна, Ахмедова Мухаббат Пулатовна, Арифджанова Диёра Буриевна, Зарипова Шахризода Хакимбековна**
ИТОГИ ПЕРВОГО ТУРА ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО СКРИНИНГУ НА РАК ШЕЙКИ МАТКИ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН/ QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA BACHJDON BO'YINI SARATONINI SKRINING BO'YICHA PILOT LOYIHASINING BIRINCHI TUR NATIJALARI/RESULTS OF THE FIRST ROUND OF THE PILOT PROJECT ON SCREENING FOR CERVICAL CANCER IN THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN.....108
19. **Иргашева Севара Уткуровна, Азамкулова Нозима Одилжоновна**
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФИТОЭКДИСТЕРОИДОВ В ЛЕЧЕНИИ ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19/ POSSIBILITIES OF PHYTOECDYSTEROIDS IN THE TREATMENT OF PERIMENOPAUSAL DISORDERS IN POST-COVID-19 WOMEN/ FITOEKDISTEROIDLARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....113
20. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Каримова Гулрух Комиловна**
ЛАБОРАТОР-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ/ LABORATORY-INSTRUMENTAL INDICATORS OF PREGNANT WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS/ GESTATION QANDLI DIABRTGA CHALINGAN HOMILADOR AYOLLARNING LABORATORIYA VA INSTRUMENTAL KO'RSATKICHLARI.....118
21. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Тошева Ирода Исроиловна**
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА РАЗВИТИЯ УГРОЗЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ У ЖЕНЩИН С ИНФЕКЦИЯМИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ/ EARLY DIAGNOSTICS AND PREDICTION OF THE RISK OF THE DEVELOPMENT OF THREATS OF PRETERM BIRTH IN WOMEN WITH URINARY SYSTEM INFECTIONS/ SIYDIK CHIQRISH TIZIMI INFEKSION KASALLIKLARI BO'LGAN AYOLLARDA MUDDATDAN OLDIN TUG'RUQ XAVFI RIVOJLANISHIDA BASHORATLASH VA ERTA TASHNIS QO'YISH.....126
22. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Бахранова Шахноза Усмановна, Аслонова Махлиё Жорабоевна**
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕРТЕНЗИИ У БЕРЕМЕННЫХ С АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ СИНДРОМОМ/ MOLECULAR GENETIC MARKERS OF THE RISK OF DEVELOPING HYPERTENSION IN PREGNANT WOMEN WITH ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME/ANTIFOSFOLIPID SINDROMI BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARDA GIPERTENZIYA RIVOJLANISH XAVFINING MOLEKULYAR GENETIK BELGILARI.....135
23. **Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Агабабян Лариса Рубеновна, Абдуллаева Лола Сайфуллаевна**
ОБОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ СЛУЖБЫ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ В ГОРОДСКОМ РОДИЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ/ JUSTIFICATIONS FOR OPTIMIZING THE MATERNITY SERVICE IN THE CITY MATERNITY COMPLEX/ SHAHAR TUG'RUQ MAJMUASIDA ETKAZIB BERISH XIZMATINI OPTIMALLASHTIRISH UCHUN ASOSLAR.....144
24. **Ким Ен – Дин, Ткаченко Руслан Афанасьевич**
СТРАТЕГИИ ИНФУЗИОННО – ТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ МАССИВНОМ ПОСЛЕРОДОВОМ КРОВОТЕЧЕНИИ/ TUG'RUQDAN KEYINGI O'TA KUCHLI QON KETISHDA INFUZION-TRANSFUZION TERAPIYA STRATEGIYASI/ INFUSION AND TRANSFUSION THERAPY STRATEGIES FOR MASSIVE POSTPARTUM HEMORRHAGE.....149
25. **Клычев Спартак Ильхомович, Юсупбаев Рустам Базарбаевич**
СОСТОЯНИЕ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПРИ КИСТЭКТОМИЯХ У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ/OVARIAN RESERVE AFTER CYSTECTOMIES IN INFERTILE WOMEN / BEPUSHT AYOLLARDA TUXOMDON KISTALARINING LAPAROSKOPIK OLISHDA TUXUMDON ZAXIRASINI XOLATI.....156
26. **Куличкин Юрий Всеволодович, Ким Ен – Дин, Ильхамов Акмаль Фаикович, Камилов Азиз Исраилович, Джураев Фарход Салахидинович, Хайдаров Фахритдин Шухратович**
КЛИНИКО – ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ КВАНАДЕКСОМ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ/ JARRONLIK TUG'RUQDA KVANADEKS BILAN SPINAL ANESTEZIYANI AMALGA OSHIRISHNING KLINIK-FIZIOLOGIK XUSUSIYATI/ CLINICAL AND PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SPINAL ANESTHESIA WITH QUANADEX DURING CESAREAN SECTION.....166
27. **Муминов Абдухалим Абдувакилович, Матлубов Мансур Муратович, Хамдамова Элеонора Гафаровна**
ВЫБОР АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ У ЖЕНЩИН С СОПУТСТВУЮЩИМ МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ/ MITRAL STENOZI BILAN KASALLANGAN AYOLLARDA KESAR KESISH AMALIYOTIDA ANESTEZILOGIK QO'LLANMANI TANLASH/ CHOICE OF ANESTHESIA METHOD FOR CAESAREAN SECTION IN WOMEN WITH MITRAL STENOSE.....173
28. **Набиева Диера Юлдош кизи, Мухитдинова Тухтахон Кадырова, Каюмова Дилрабо Талмасовна**
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВА ЖЕНЩИН С ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ И РАННЕЙ МЕНОПАУЗОЙ/ MUDDAT OLDINGI VA ERTA MENOPAUSA KUZATILGAN AYOLLAR SOG'LIG'I VA HAYOT SIFATIGA QIYOSIY VANO BERISH/ COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE STATE OF HEALTH AND QUALITY OF WOMEN WITH PREMATURE AND EARLY MENOPAUSE.....184
29. **Нажметдинова Дилфуза Фархатовна, Негматуллаева Мастура Нуруллаевна**
ОСОБЕННОСТИ ПАРАМЕТРОВ ГЕМОСТАЗА И ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ПРИСОЕДИНИВШЕЙСЯ ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ/ FEATURES OF PARAMETERS OF HEMOSTASIS AND HEMODYNAMIC DISORDERS IN WOMEN WITH CHRONIC ARTERIAL HYPERTENSION AND ASSOCIATED PREECLAMPSIA/ SURUNKALI ARTERIAL GIPERTENZIYA VA PREEKLAMPSIA BILAN OG'RIGAN AYOLLARDA GEMOSTAZ VA GEMODINAMIK BUZILISHLAR PARAMETRLARINING XUSUSIYATLARI.....192
30. **Назирова Муюссар Убаевна, Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Асилова Саодат Убаевна**
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ОСТЕОПОРОЗА У ЖЕНЩИН ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРИОДА/ EARLY DIAGNOSIS OF OSTEOPOROSIS IN PERIMENOPAUSAL WOMEN/ PERIMENOPAGZAL DAVRDAGI AYOLLARDA OSTEOPOROZNING ERTA TASHXISI.....197

- 31. Насимова Нигина Рустамовна**
 СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ У ЖЕНЩИН С ПРОЛАПСОМ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ/ MODERN VIEW ON SURGICAL TREATMENT IN WOMEN WITH PELVIC PROLAPS/ CHANOQ BO'SHLIG'I PROLAPSASI BO'LGAN AYOLLARDA JARROHLIK DAVOLASHNING ZAMONAVIY KO'RINISHI.....204
- 32. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Махмудова Севара Эркиновна**
 РОЛЬ СООТНОШЕНИЯ РАСТВОРИМОЙ FMS-ПОДОБНОЙ ТИРОЗИНКИНАЗЫ-1 И ПЛАЦЕНТАРНОГО ФАКТОРА РОСТА В ДИАГНОСТИКЕ ПРЕЭКЛАМПСИИ/ THE ROLE OF SOLUBLE FMS-LIKE TYROSINE KINASE-1 AND PLACENTAL GROWTH FACTOR RATIO IN THE DIAGNOSIS OF PREECLAMPSIA/ PLASENTAL O'SISH FAKTORI VA ERIRILGAN FMS-TYROSINKINASE-1 NISBATINING PREKLAMPSIYADA DIAGNOSTIK AHIMIYATI.....207
- 33. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Ахмедов Зариф Шамсидиновч**
 ДИАГНОСТИКА МИКРОБИОЦЕНОЗА АРТИФИЦИАЛЬНОГО ВЛАГАЛИЩА У ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ СИГМОИДАЛЬНОГО КОЛЬПОПОЭЗА/ DIAGNOSIS OF ARTIFICIAL VAGINAL MICROBIOCENOSIS IN PATIENTS AFTER SIGMOIDAL COLPOPOIESIS/ SIGMASIMON KOLPOPOEZDAN KEYIN BEMORLARDA SUN'IY QIN MIKROBIOSENOZINING DIAGNOSTIKASI.....212
- 34. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Махмудова Севара Эркиновна, Ахмедов Зариф Шамсидиновч**
 ОЦЕНКА МИКРОБИОЦЕНОЗА АРТИФИЦИАЛЬНОГО ВЛАГАЛИЩА С ПОМОЩЬЮ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТА ФЕМОФЛОР-16/ ASSESSMENT OF THE MICROBIOCENOSIS OF THE ARTIFICIAL VAGINA USING THE FEMOFOR-16 TEST/ SUN'IY QINNING MIKROBIOTSENOZNI BAHOLASH UCHUN FEMOFOR-16 TESTINI QO'LLASH.....216
- 35. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Насимова Нигина Рустамовна, Жалолова Ирода Абдужабборовна**
 РОЛЬ ЭСТРОГЕННОГО ДЕФИЦИТА В РАЗВИТИИ И ПРОГРЕССИРОВАНИИ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ/ THE ROLE OF ESTROGENIC DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF GENITAL PROLAPSE/ JINSIY A'ZOLAR PROLAPSASINING RIVOJLANISHI VA RIVOJLANISHIDA ESTROGEN ETISHMOVCHILIGINING ROLI.....220
- 36. Нигматова Гулнара Максудовна**
 КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПЛОДНЫХ ОБЛОЧЕК ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА/ CLINICAL AND LABORATORY ASSESSMENT OF THE STATE OF FETAL MEMBRANES IN MISSION OF PREGNANCY OF INFECTIOUS GENESIS/ INFEKTSION GENEZLI ODATIY TUSHISH BO'LGAN HOMILADORLIKDA QO'G'ONOQ MEMBRANALARI HOLATINI KLINIK-LABORATORIY BAHOLASH.....224
- 37. Нишанова Фируза Пулатовна, Хегай Татьяна Рудольфовна, Каримова Лутфия Азизовна**
 ГЕНЫ ПОЛИМОРФИЗМА СОСУДИСТОГО ТОНУСА И ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ В РАЗВИТИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/ GENES OF POLYMORPHISM OF VASCULAR TONE AND ENDOTHELIAL DYSFUNCIA IN THE DEVELOPMENT OF PRE-ECLAMPSIA IN THE UZBEK POPULATION/ O'ZBEK AHOLISIDA PREEKLAMPSIYA RIVOJLANISHIDA TOMIR TONUSI VA ENDOTELIY DISFUNKSIYASI POLIMORFIZMINING GENLARI.....230
- 38. Нурова Алия Аскарровна, Шукурова Мунисс Рязовна, Эшонова Камола Гайрат кизи**
 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ, ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА ИСХОДОВ НОВОРОЖДЕННЫХ С ВНУТРИУТРОБНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ/ PECULIARITIES OF THE COURSE OF PREGNANCY, BIRTH, POSTPARTUM PERIOD AND OUTCOMES OF NEWBORNS WITH INTRAUTERINE PNEUMONIA/ BACHADON ICHI PNEVMONIYASI BILAN YANGI TUG'ILGAN SHAQALOQLARDA HOMILADORLIK, TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRNING XUSUSIYATLARI VA NATIJALARI.....236
- 39. Пардаева Озода Гайратовна, Зокиров Фарход Истамович**
 ВОЗМОЖНОСТИ ЭНДОВИЗУАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ВЕДЕНИИ ЖЕНЩИН С ВТОРИЧНЫМ БЕСПЛОДИЕМ/ OPPORTUNITIES OF ENDOVISUAL DIAGNOSTIC TOOLS IN THE MANAGEMENT OF WOMEN WITH SECONDARY INFERTILITY/ IKKILAMCHI BEPUSHTLIK BILAN AYOLLARNIOLIB BORISHDA ENDOVIZUAL TADQIQOT USULLARNING IMKONIYATLARI.....240
- 40. Расулова Гульнора Таиржоновна, Камилова Мархабо Ядгаровна, Сандова Мавзуна Исломудиновна**
 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ТРОМБОФИЛИЯМИ В СОЧЕТАНИИ С НАРУШЕНИЕМ ОБМЕНА ФОЛАТОВ/FEATURES OF THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH IN WOMEN WITH THROMBOPHILIA IN COMBINATION WITH DISTURBANCE OF FOLATE METABOLISM/ TROMBOFILIYA BILAN OG'RIGAN AYOLLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQNING XUSUSIYATLARI FOLAT ALMASHINUVINING BUZILISHI BILAN BIRGALIKDA.....246

УДК:616-092.12

Азамкулова Нозима Одилжоновна
Республиканский специализированный
научно-практический медицинский центр
акушерства и гинекологии
Ташкент, Узбекистан

Иргашева Севара Уткуровна
Республиканский специализированный
научно-практический медицинский центр
акушерства и гинекологии
Ташкент, Узбекистан

МЕНОПАУЗАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД И КЛИМАКТЕРИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У ЖЕЩИН ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19

For citation: Azamkulova Nozima Odiljonovna, Irgasheva Sevara Utkurovna Possibilities of phytoecdysteroids in the treatment of perimenopausal disorders in post-Covid-19 women, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2023, vol. 4, issue 3, pp.41-46

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8297547>

АННОТАЦИЯ

В последние десятилетия активно продвигается концепция «активного долголетия», где особое место занимает возрастные аспекты женского здоровья. Перименопаузальный период жизни женщин обусловлен последствиями дефицита эстрогенов, которая в свою очередь приводит физиологическим изменениям и заболеваниям других систем. Протекция менопаузальной гормональной терапии улучшает фон состояние иммунитета и системы коагуляции, увеличением дополнительных механизмов защиты сосудистой стенки. Вместе с тем в условиях продолжающейся COVID-19 возникает множество открытых вопросов по назначению менопаузальной гормональной терапии, прежде всего степень их эффективности и безопасности при SARS CoV-2. Ответы на эти вопросы неоднозначны из-за недостаточной доказательной базы научных данных и остается актуальной.

Ключевые слова: COVID-19, перименопауза, женское здоровье, менопаузальная гормональная терапия, фитоэстрогены

Azamkulova Nozima Odiljonovna
Republican Specialized Scientific and Practical
Medical Center for Obstetrics and Gynecology
Tashkent, Uzbekistan

Irgasheva Sevara Utkurovna
Republican Specialized Scientific and Practical
Medical Center for Obstetrics and Gynecology
Tashkent, Uzbekistan

MENOPAUSAL TRANSITION AND MENOPAUSAL SYNDROME IN WOMEN AFTER THE COVID-19

ABSTRACT

In the last decade, the concept of "active longevity" has been actively promoted, where a special place is occupied by the age aspects of women's health. The perimenopausal period of women's life is due to the consequences of estrogen deficiency, which in turn leads to physiological changes and diseases of other systems. The protection of menopausal hormone therapy improves the background state of the immune system and the coagulation system, increasing additional mechanisms for protecting the vascular wall. However, in the context of the ongoing COVID-19, many open questions arise regarding the prescription of menopausal hormone therapy, primarily the degree of their effectiveness and safety in SARS CoV-2. The answers to these questions are ambiguous due to the insufficient scientific evidence base and remain relevant.

Keywords: COVID-19, Perimenopausal period, Women's health, Menopausal hormone therapy, Phytoestrogens

Azamkulova Nozima Odiljonovna
Respublika ixtisoslashtirilgan akusherlik va ginekologiya
ilmiy-amaliy tibbiyot markazi
Toshkent, O'zbekiston

Irgasheva Sevvara Utkurovna
Respublika ixtisoslashtirilgan akusherlik va ginekologiya
ilmiy-amaliy tibbiyot markazi
Toshkent, O'zbekiston

COVID-19 BILAN KASALLANGAN AYOLLARDA MENOPAUZAL DAVRI VA KLIMAKTERIK SINDROMINING KECHISHI

ANNOTATSIYA

So'nggi o'n yillikda "faol uzoq umr ko'rish" tushunchasi faol targ'ib qilinmoqda, bu vaqtda ayollar salomatligining yosh jihatlar alohida o'rin tutadi. Ayollar hayotining perimenopozal davri estrogen yetishmovchiligining oqibatlar bilan bog'liq bo'lib, bu o'z navbatida fiziologik o'zgarishlar va boshqa tizimlarning kasalliklariga olib keladi. Menopauzal gormonal terapiya immunitet tizimini himoya qilish va qon ivish tizimining fon holatini yaxshilaydi, qon tomir devorini himoya qilish uchun qo'shimcha mexanizmlarni oshiradi. Biroq, davom etayotgan COVID-19 kasalligi vaqtidada menopauzal gormonal terapiyasini tayinlash, birinchi navbatda ularning samaradorligi va xavfsizligi darajasi bo'yicha ko'plab ochiq savollar tug'iladi. Bu savollarga javoblar ilmiy dalillar bazasi yetarli emasligi sababli noaniq va dolzarbligicha qolmoqda.

Kalit so'zlar: COVID-19, Perimenopauza davri, Ayol sog'ligi, Menopauzal gormonal terapiya, Fitoestrogenlar

Актуальность. В марте месяце 2020 года ВОЗ официально объявила распространение новой коронавирусной инфекции пандемией [1]. Согласно статистическим данным, на январь 2022 года по всему миру было зарегистрировано 423 437 674 подтвержденных случая заражения новым видом коронавируса [2]. Однако большинство учёных на данный момент считают что вся человеческая популяция так или иначе сталкивалась с Sars-Cov-2, что подразумевает что практически каждая пациентка перенесла COVID-19. Хотя на начальных этапах считалось что новый вирус поражает в основном респираторную систему, в дальнейшем было установлена полиорганная направленность патологического процесса. Более того, повышенная летальность в последствии объяснялась в основном поражением сердечно-сосудистой и свёртывающей и мочевыводящей систем. В дальнейшем было установлено что коронавирусная инфекция нового типа характеризуется не только острыми нарушениями, но и серьёзными отдалёнными последствиями [3].

Перименопауза представляет собой период, непосредственно предшествующий менопаузе – окончательному прекращению менструального цикла у женщин. Данная фаза обычно отмечается от 45 лет и выше, вплоть до полного прекращения менструального цикла. Однако некоторые авторы предпочитают использовать ретроспективные данные, отсчитывая 6 лет от наступления менопаузы [4]. В этот период женский организм особенно уязвим, так как нарушение гормонального баланса приводит к целому ряду нарушений: нарушениям метаболизма, вегетососудистой патологии, а также урогенитальным заболеваниям [5]. Снижение продукции половых гормонов, наступающее после 40 лет, так же отрицательно сказывается на функциональной стабильности ЦНС. Отмечается ухудшение когнитивной функции [4]. Неудивительно что появление нового коронавируса, поразившее практически всё население планеты, отрицательно сказалось на данной возрастной группе женщин. Современные медицинские журналы изобилуют статьями, посвящёнными влиянию Sars-Cov-2 на организм беременных женщин, а также на лиц, находящихся в активном репродуктивном возрасте [6, 7, 8]. Несмотря на то, что существует целый ряд исследований, посвящённых влиянию новой коронавирусной инфекции на менструальный цикл, до настоящего времени далеко не все патогенетические элементы такого влияния изучены. Так, ещё на ранних этапах пандемии, в начале сентября 2020 года в одном из исследований 1031 женщина репродуктивного возраста прошла анонимный цифровой опрос Phelan et al.. Более 45% из опрошенных женщин отмечали у себя после перенесённого COVID-19 изменения в характере течения менструальных циклов. Особо отмечается тот факт, что меноррагии, дисменореи и ухудшения предменструальных симптомов стали проявляться у женщин намного чаще, чем до 2020 года. Также практически все опрошенные отмечали симптомы поражения ЦНС, в частности приступы меланхолии, снижение аппетита, ухудшения концентрации, плохого сна [2].

Об эстрогенах часто упоминают лишь с точки зрения его ключевой роли в нормальном половом развитии и репродукции, и имеются данные об их иммуномодулирующей активности, присутствие рецепторов эстрогена в различных других тканях и системах органов (включая эндометрий, молочной железы, стромальных и гранулезных клеток яичников, гипоталамуса, гиппокампа, почек, костей, сердца, кровеносных сосудов, легких, слизистой оболочки кишечника, предстательной железы и эндотелиальных клеток) предполагает, что эстрогены играют важную роль в широком спектре физиологических процессов, включая иммунный ответ [9], с помощью различных механизмов, которые включают прямое воздействие на соответствующие типы клеток/тканей. На сегодняшний день наука располагает достоверными данными, полученными в ходе проведения исследований *in vitro*, экспериментов на животных и исследований на людях, которые подтверждают это утверждение [10].

Некоторые авторы утверждают, что защитный механизм эстрогенов достигается за счёт хромосомных различий между полами [11]. Женщины имеют две X-хромосомы, которые содержат несколько генов, кодируют белки и микроРНК, важные для формирования врожденного и адаптивного иммунитета, тогда как Y-хромосома, присутствующая у мужчин кодирует сразу несколько иммуносупрессивных генов. В некоторых работах утверждается что именно частичный уход от инактивации X-хромосомы приводит к биаллельной экспрессии у женщин. Данный факт способен обеспечить иммунологическое преимущество лицам прекрасного пола. В то же время не исключено что эти хромосомные различия могут дополняться гормональной регуляцией генов, которая также обеспечивает защиту женщины. Эстрогены регулируют ACE2, мембранный белок, таким образом, который может ограничивают инфекцию SARS-CoV2, тогда как андрогены регулируют экспрессию TMPRSS2 в ущерб лицам мужского пола.

Иммунный ответ, вероятно, играет решающую роль, и общеизвестно, что существуют гендерные различия в иммунном ответе [12]. Во всем геноме человека X-хромосома содержит наибольшее количество генов, связанных с иммунитетом [13], и женщины обладают двумя такими хромосомами против одной у мужчин. В 2008 году, после проведения многочисленных генетических исследований, учёными был представлен список из 79 X-сцепленных генов, которые могут играть роль в половых различиях иммунных ответов [14]. Некоторые из них включают ELK1, EPAG, GTD, NEMO и CYBB в дополнение к белкам, рецепторам, связанным с иммунным ответом, а также рецепторам контроля транскрипции и трансляции.

Несколько направлений исследований показали, что эстроген обладает противовирусными свойствами. Так в одном из исследований [12] сравнили влияние эстрогена и прогестерона на вагинальную передачу вируса иммунодефицита обезьян. Шесть овариэктомизированных макак лечили эстрогеном, еще шесть -

прогестероном, а еще шесть не лечили с последующей интравагинальной инокуляцией вируса. Все шесть необработанных (контрольных) макак и пять (83%) живших, получавших прогестерон, заразились после интравагинальной инокуляции, в то время как ни одна из шести макак, получавших эстроген, не была инфицирована.

Блокирование инфекции происходило в вагинальном эпителии и/или в просвете, поскольку макаки, получавшие эстроген, заражались после субэпителиальной инокуляции вируса. Также подобные исследования проводились в отношении других вирусов. В частности, в 2013 году учёные использовали молекулярные зонды для выявления препаратов с противовирусной активностью против заирского вируса Эбола. Они идентифицировали набор селективных модуляторов рецепторов эстрогена (SERM), включая кломифен и торемифен, которые действовали как мощные ингибиторы вирусной инфекции. Противовирусная активность обоих этих SERM была подтверждена в модели инфекции мышей *in vivo*. Эта противовирусная активность наблюдалась даже при отсутствии определяемой экспрессии рецептора эстрогена, и оба SERM ингибировали проникновение вируса после интернализации, что свидетельствует о том, что кломифен и торемифен не действуют через классические пути, связанные с рецептором эстрогена. Вместо этого ответ оказался нецелевым эффектом, когда соединения мешали позднему этапу проникновения вируса и запуску слипания. В еще одном исследовании, проведенном в 2017 году, были проанализированы структуры SERM и их побочная биологическая активность (накопление холестерина) как вероятный механизм их ингибирующего действия на инфекцию, вызванную вирусом Эбола [11]. Они продемонстрировали, что те же дозы SERM, которые вызывают накопление холестерина, также ингибируют инфекцию Эбола. SERM снижали уровень клеточного сфингозина и впоследствии вызвали накопление кальция в эндолизосомах, что, в свою очередь, приводило к блокированию проникновения лихорадки Эбола.

Ещё одна группа учёных проверила гипотезу о том, что эстроген защищает от инфекции вируса гриппа А, изменяя привлечение и активность клеток врожденного иммунитета и Т-клеток. В ходе исследования измеряли концентрации хемокинов и подсчитывали количество врожденных и адаптивных иммунных клеток из легких самок мышей C57BL/6, подвергнутых овариэктомии, получавших эстроген и плацебо, после инфицирования. У женщин, получавших эстроген, заболеваемость была меньше, но титры легочных вирусов были такими же, как и у женщин, получавших плацебо. У женщин, получавших эстроген, была более низкая индукция CCL2, но более высокие ответы CCL3 и CXCL1 в легких, чем у женщин, получавших плацебо. Легочное рекрутирование нейтрофилов, естественных киллеров (NK-клеток), макрофагов и дендритных клеток увеличивалось после инфекции, но только число нейтрофилов было выше у женщин, получавших эстроген, чем у женщин, получавших плацебо. Истощение нейтрофилов у женщин, получавших эстроген, увеличивало заболеваемость, снижало легочную продукцию хемоаттрактантов для нейтрофилов и снижало продукцию интерферона вирус-специфическими CD8 Т-клетками. Это исследование показало, что нейтрофилы, по-видимому, опосредуют как воспаление, так и восстановление тканей во время инфекции вируса гриппа и регулируются эстрогеном, чтобы улучшить исход инфекции у женщин [12].

В исследовании *in vitro* [15], проводившемся в 2016 году учёные обнаружили, что эстрогенные соединения снижают репликацию вируса гриппа А в первичных эпителиальных клетках носа человека, полученных от женщин, но не мужчин [16]. Эти эстрогенные соединения снижали пиковый титр вируса, что не вызывало изменений в секреции хемокинов или интерферонов, а скорее было связано со снижением метаболических процессов. Эффекты эстрогенов были специфичны для культур от доноров-женщин, но не доноров-мужчин. Противовирусные эффекты, скорее всего, были опосредованы передачей сигналов через рецепторы эстрогена.

Ранее также сообщалось о противовирусном действии эстрогенов в отношении таких вирусов, как вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), гепатит С (ВГС), лихорадка Эбола и цитомегаловирус человека (ЦМВ) [17]. Исследования показали, что эстрадиол может предотвращать транскрипцию ВИЧ, блокируя активность промотора ВИЧ в мононуклеарных клетках периферической крови и предотвращая проникновение ВИЧ в CD4+ Т-клетки и макрофаги. Эстрадиол также предотвращает образование инфекционных частиц ВГС. SERM, включая кломифен и ралоксифен, ингибируют инфекцию ВГС на нескольких стадиях жизненного цикла вируса и действуют как адъюванты для улучшения противовирусной терапии ВГС у женщин в постменопаузе [18].

В подтверждение роли гормонов можно подчеркнуть и тот факт, что предыдущие исследования выявили доказательства того, что использование оральных контрацептивов может снизить риск серьезного заболевания или смерти от инфекции SARS-CoV2 [19]. Дополнительно ряд исследований по всему миру показывает положительное влияние применения гормональных препаратов в менопаузу, на гомеостаз, моделирование иммунной системы, а также снижение частоты смертности от всех причин [20].

Касательно защитного эффекта от применения эстрадиола в менопаузе у пациентов с новой коронавирусной инфекцией, многие исследователи считают его эффективным, однако требующим строгого надзора [21]. Gersh F. С коллегами, в своей научной работе, опубликованной в 2021 году, указывают на параллельное положительное влияние гормональной терапии на профилактику старения яичников, а также развития долгосрочных осложнений климактерического синдрома и COVID-19 [22]. В частности, это сердечно-сосудистая патология, болезнь Альцгеймера и остеопороз, развитие которых в пожилом возрасте отмечается довольно часто у женщин. При этом авторами рекомендуется использовать специальные пути введения: трансдермальный эстрадиол, а также циклический прогестерон. Применение трансдермальной формы помогает снизить тромботические риски, а также раздражения желудка. Отмечается что такой подход снижает риск развития тромбозов, особенно при наличии коронавирусной инфекции, а также в ближайшие сроки после её перенесения. При этом рекомендуется применение гормональных препаратов в сроки до 10 лет после начала менопаузы, а также до 60 лет. Комбинация использования вместе с циклическим прогестероном дополнительно оказывает протекторное действие на эндометрий в случаях наличия онкологических процессов. В то же время авторы отмечают, что многие аспекты назначения гормональной терапии продолжают быть не до конца изученными, и требуют выполнения новых клинических исследований. В частности, рекомендуется изучить механизмы регуляции цитокинов иммунного ответа, а также действие простогландина E2 на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему при тяжёлых респираторных поражениях во время заболеваемости COVID-19.

Достоверно известно, что женский и мужской организмы по-разному переносят различные неблагоприятные факторы. Вирусная инфекция практически любой этиологии чаще поражает мужской организм, чем женский. Covid-19 не стал исключением. Уже с первых недель пандемии стало понятно, что существует ряд факторов риска наступления летального исхода и тяжёлых осложнений при поражении новой коронавирусной инфекцией: пожилой возраст, мужской пол, ожирение, наличие сопутствующих неинфекционных заболеваний [23, 24, 25]. Этот факт подтверждён многими исследованиями, в том числе при распространении ближневосточного вируса MERS [12]. К сожалению, до настоящего времени точно не известно почему вирусы поражают чаще мужчин, однако большая часть научного сообщества считает причиной различный гормональный фон. При этом доминирующую роль в гормональной защите отдаётся главному женскому гормону – эстрогену.

Однако если представители мужского пола чаще отмечали физиологические нарушения органов и систем, то у женщин в разы чаще отмечались нарушения психики, а также заболевания,

связанные с нервной системой. Исследование, включавшее 28 929 пациентов обоих полов, госпитализированных с COVID-19 в Мексике с 27 февраля по 28 мая 2020 года, показало, что лишь 35,41% пациентов относились к женскому полу [11]. Кроме того, исследование показало более высокую частоту смертности, госпитализации и необходимости проведения интубации у лиц мужского пола, по сравнению с женским.

Был проведён ряд исследований, показавших важное значение женских половых гормонов, в большей степени эстрогена, на повышение резистентности к воздействию Sars-Cov-2. Возможно этим объясняется более высокая смертность среди женщин среднего и пожилого возраста [26]. В то время как большая часть летальных исходов у женщин, в отличие от мужчин, при ковиде объясняется развитием гипертензии [27], последние данные показывают, что эстрогены укрепляют стенку сосудов [29]. Интересен тот факт, что статистически значимая взаимосвязь между тяжестью течения COVID-19 и наступлением смерти от сердечно-сосудистых заболеваний отмечалась лишь в одной возрастной группе – у женщин в возрасте 52 лет и выше, что почти соответствует моменту начала менопаузы [11].

Рядом исследований доказана взаимосвязь между наступлением менопаузы и повышением массы тела у женщин [27]. А лица с ожирением, в свою очередь, чаще переносят тяжёлую форму заболевания, а также заканчивали болезнь летальным исходом. Взаимосвязь между степенью ожирения, окружностью талии и тяжестью климактерического синдрома показывает исследование, выполненное на 168 женщинах [28]. Достоверно отмечено что у женщин с тяжёлым течением климактерического синдрома намного чаще выявлялись ожирение, дислипидемия (у 60,2% и 40% пациенток соответственно), метаболический синдром (у 58,7% и 41,3% женщин соответственно). Авторы объясняют большую тяжесть течения высокой вероятностью развития эндотелиальной дисфункции и нарушением свёртываемости крови.

Хотя большинство научных исследований показали, что женщины в перименопаузе не имеют более высокого риска заражения COVID-19, чем другие возрастные группы, вероятность более тяжелого течения и летального исхода в возрастной группе старше 50 лет всё же больше, чем у мужчин и более молодых женщин.

Похожие данные демонстрирует исследование, проведённое в десяти латиноамериканских странах, с включением 1238 женщин, в том числе 304 женщины с положительной реакцией полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией на COVID-19 [29]. Медиана по возрасту среди исследованных женщин составляла 53 года, по показателю индекса массы тела 25,6 (5,1) кг/м². При этом среднее время с момента появления первых симптомов COVID-19 на момент проведения исследования составило 8 месяцев. Чаще всего женщины с климактерическим синдромом жаловались на повышенную утомляемость (18,8%), дискомфорт в суставах и мышцах (14,1%) и на нарушение обоняния (аносмию) (9,5%). В целом в группе исследования отмечался намного более низкий показатель устойчивости ($26,87 \pm 8,94$ против $29,94 \pm 6,65$), более высокий показатель страха перед COVID-19 ($17,55 \pm 7,44$ против $15,61 \pm 6,34$) и более высокий балл по шкале Дженкинса ($6,10 \pm 5,70$ против $5,09 \pm 5,32$) по сравнению с женщинами из контрольной группы. Это позволило авторам сделать выводы о том, что женщины с климактерическим синдромом и перенесённым COVID-19 имеют частые нарушения сна, более низкую сопротивляемость и более высокий страх перед COVID-19.

Данные, полученные в ходе обследования женщин в индийском штате Пенджаб показывают схожие результаты [18]. С мая по июнь 2021 года в городе Чандigarхе было проведено поперечное исследование среди 200 городских женщин в возрасте 40–60 лет в период перименопаузы. Для скрининга наличия признаков депрессии, тревоги и качества жизни использовались специальные опросники, разработанные международными организациями. Полученные данные показали, что распространённость депрессии составила 39%, а тревожности — 29,5% среди женщин в перименопаузе.

В целом, большинство из проведённых клинических исследований сообщало о высокой распространённости депрессии и умеренно высокой распространённости тревоги среди женщин в перименопаузе во время пандемии COVID-19 [32, 33, 34]. Нельзя сказать, что эти нарушающий психологический комфорт состояния не встречались ранее, до пандемии. Однако боязнь летального исхода среди опрошенных, на фоне ежедневных сообщений в прессе значительно усугубляло психологическое состояние пациенток. Так, сообщается что примерно каждая десятая женщина, находившаяся в перименопаузальном периоде, отмечала сильно выраженный страх потерять жизнь из-за инфекции COVID-19. Депрессия среди женщин в перименопаузе в этом исследовании была сравнительно выше (39%), чем в исследованиях до пандемии COVID-19 (до марта 2020 года). Так, данные исследований, выполненных до начала пандемии COVID-19, показали, что распространённость депрессии колеблется от 11,4% до 20,7% [35]. Эти исследования выявили статистически значимую связь депрессии, тревоги и качества жизни со страхом заражения COVID-19 [18].

Некоторые авторы считают, что, хотя различия до и после пандемии существуют, ярко выраженные изменения оправдывались в каждом конкретном случае выбором разных инструментов исследования. Если после начала пандемии чаще всего использовали шкалу PHQ-9 для скрининга депрессии, то в исследованиях, выполненных до её начала чаще полагались на шкалу депрессии Гамильтона или шкалу Inventory for Depressive Symptomatology-Self Report [36, 10]. Предыдущие исследования, основанные на PHQ-9, сообщили о более низкой (26,1%) распространённости депрессии среди женщин в перименопаузе [18]. Эта разница может быть связана с различиями в характеристиках населения или возникновением пандемии COVID-19 в этом исследовании. Исследования, проведённые после пандемии COVID-19 (после марта 2020 г.), показали, что распространённость депрессии колеблется от 35,6% до 56,34% [45, 46, 47] среди женщин в перименопаузе. Чаще всего такие завышенные цифры объяснялись страхом заражения и наступления тяжёлых исходов у пациенток.

Распространённость тревоги в предпандемический период [до марта 2020 г.] была значительно ниже (7,4%) среди китайских женщин в перименопаузе по сравнению с результатами исследований, проведённых после 2020 года (29,5%) [19].

Дополнительно многие исследователи отмечают разницу между показателями депрессивных состояний в различных странах мира. Другой причиной может быть различный социально-культурный фон изучаемой популяции. Хайленд и др. исследование, проведённое в Ирландии, показало более низкую (20%) распространённость тревожности среди женщин в перименопаузе с использованием той же шкалы, что и в этом исследовании. [2] Они сообщили о сильной связи семейного положения и сексуальной активности с тревожностью среди женщин в перименопаузе. Было обнаружено, что качество жизни среди женщин в постменопаузе было лучше (77%) в Западной Бенгалии [21] и хуже (50%) в Бхубанешваре [29] в предпандемический период по сравнению с этим исследованием, вероятно, из-за использования различных инструментов, социокультурные различия и пандемия ковид-19. В этом исследовании было обнаружено, что страх заражения и заболевания Covid-19 является важным фактором, определяющим депрессию, тревогу и плохое качество жизни.

Уникальность исследования заключается в том, что инструменты, используемые для скрининга депрессии и качества жизни, были стандартизированы и утверждены в соответствии с индийскими условиями. Анкета была составлена как на английском, так и на хинди. Ограничение исследования заключается в том, что результаты этого исследования обобщаются только на городскую территорию исследования (Центр здоровья и хорошего самочувствия, сектор 49, Чандigarх). Поскольку респонденты должны были отправлять свои ответы через WhatsApp и электронную почту, для некоторых респондентов это было проблемой конфиденциальности. Однако

впоследствии их ответы были удалены, и сохранялась строгая конфиденциальность. Поскольку это было наблюдательное исследование, временная связь между пандемией covid-19 и депрессией не могла быть установлена. Однако проведение аналитических исследований (случай-контроль или когортное исследование) в условиях пандемии сопряжено с трудностями, поскольку будет сложно найти группы, не подвергшиеся воздействию. Следовательно, мы могли бы в лучшем случае сравнить ситуацию до (существующей литературы) и после пандемии COVID-19.

Данные Z. Wahl-Alexander и C. L. Camic, полученные в ходе наблюдения за 264 учащимися средней школы обоих полов, перенесших коронавирус, показали отсутствие гендерных предпочтений у вируса [30]. Оценивая физические и антропометрические воздействия вируса на девушек и парней, учёные пришли к выводу что представители обоих полов после перенесённой инфекции понесли значительные антропометрические и физические потери.

В то же время другое исследование, связывает такие нарушения антропометрических показателей с отсутствием физической нагрузки в карантине, ввиду закрытия образовательных и спортивных учреждений [39].

Клиническое исследование, проведённое в Турции среди 952 женщин медицинских работников, показало, что коронавирусная инфекция оказала значительно большее отрицательное влияние на представительниц прекрасной половины человечества, чем на мужчин [40]. В исследование включались лишь те женщины, у которых за год до начала пандемии отмечался нормальный менструальный цикл. Было установлено что у 283 (28,7%) женщин после начала пандемии появились нарушения менструального цикла. Всё это сопровождалось депрессией, нарушением сна, а также другими расстройствами.

Перспективное клиническое исследование, включавшее 764 польские женщины, показало значительное снижение сексуального влечения у женщин в период пандемии [41]. Если учитывать тот факт, что регулярная половая жизнь повышает уровень серотонина и других так называемых «гормонов счастья», то можно считать этот факт ещё больше угнетающим общее состояние женщин во время пандемии.

Однако не только сам вирус, но и вакцинация от него, согласно данным многочисленных исследований, повлияла на характер и продолжительность менструального цикла [2].

Известно, что гормональная терапия и до эры пандемии имела побочные явления, которые значительно ограничивали круг её применения у женщин. В частности использование препаратов эстрагенов повышает риск развития целого ряда онкологических заболеваний (рак груди, шейки матки и другие), инсульта, слабоумия, а также целого ряда сердечно-сосудистых заболеваний [42]. Тем не менее использование гормональных препаратов до пандемии показало лучшее влияние на снижение тяжести течения климактерического синдрома, чем в группе пациенток, принимавших плацебо [43].

Примечательно, что частота наступления сердечно-сосудистых заболеваний у женщин в пременопаузе во время коронавирусной инфекции в 2,6 раз выше чем у мужчин [11]. Предполагается что причиной такого превалирования является быстрая истощаемость защитных механизмов у женщин, при более высокой кратковременной устойчивости на начальных стадиях заболевания.

Имеются практические рекомендации Совета Итальянского общества (Italian Society for Contraception) по менопаузе для женщин в пери- и постменопаузе инфицированных COVID-19 по использованию МГТ [26]. Если заболевание протекает в легкой форме, применение МГТ или КОК должно быть продолжительным. Нельзя исключить, что отказ от гормональной терапии может ускорить прогрессирование COVID-19. При нарастании тяжести болезни нужно рассмотреть добавление к терапии гепарина, противовоспалительных средств и иммуномодуляторов. Переход от пероральных эстрогенов к трансдермальным формам (пластыри, гель, спрей) не является обязательным.

Одновременно с этим Британским обществом по менопаузе (British Menopause Society, BMS) в 2020 году было одобрено и опубликовано рекомендации на основе консенсуса клинических экспертов (принять индивидуальное решение в любой клинической ситуации). В ответ практикующим врачам эксперты сообществ BMS, The Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare и Royal College of Obstetricians and Gynecologists одобрили проведение виртуальных консультаций, при назначении МГТ. Пациенткам при удаленном консультировании опросники помогли решить вопрос о назначении или пролонгировании МГТ.

Однако существует осторожность к назначению гормональной терапии при менопаузе как со стороны специалистов, так и со стороны пациенток, особенно в странах с развитой экономикой. Так, в Корее с 2000 года, несмотря на многочисленные исследования, подтверждающие эффективность гормонов в лечении симптомов менопаузы, лишь одна пятая часть женщин после 50 получала этот вид терапии [20]. Более того, данные этого же исследования показывают, что около 75% опрошенных респондентов опасаются использовать гормональные препараты, даже после того, как узнают о низкой частоте развития осложнений при этом виде лечения.

Перед использованием МГТ надо учесть достигаемый результат и вероятные риски после использования, а так же оценить тяжести вазомоторных симптомов, качество жизни, потенциально благоприятного воздействия на состояние сердечно-сосудистой системы и костной ткани, обеспечить профилактику переломов и когнитивных нарушений. Женщинам пери- и постменопаузальных периодах, перенёвших COVID-19 при назначении МГТ, следует учитывать, что кроме опасения тромбоэмболических осложнений, эстрогены оказывают благоприятный эффект на состояние эндотелий сосудов и иммунный ответ [10]. Вместе с тем, после перенесённой коронавирусной инфекции остается много открытых вопросов, связанных как с назначением МГТ, так и системой коагуляции, изучением дополнительных механизмов аутоиммунитета, защиты сосудистой стенки, что создаёт предпосылки для дальнейшего изучения в этих направлениях.

Учитывая все эти факторы, в последнее время в зарубежной литературе всё больше внимания уделяется использованию эстрогеноподобных веществ растительного происхождения [44]. Использование фитоэстрогенов подразумевает применение соединений, представляющих собой вещества, извлеченные из растений, в первую очередь относящихся к группам изофлавонов, которые имитируют или модулируют эндогенные эстрогены. Эти вещества многие годы изучались учёными как альтернативный подход к лечению постменопаузальной депрессии. В результате траволечение широко используется для поддержания физического и когнитивного здоровья, в то же время предотвращая подверженность рискам связанные с применением гормональной терапии [42].

Фитоэстрогены представляют собой полифенольные нестероидные соединения растительного происхождения, сходные с E2 по химической структуре и/или функциям. Гидроксильные группы фенольных колец фитоэстрогенов соответствуют гидроксильным группам ароматических колец E2; они вызывают эстрогенные или антиэстрогенные эффекты за счет слабого связывания как с ER α , так и с ER β , конкурируя с E2 за лиганд-связывающий домен (LBD) рецепторов. Поэтому, как и эстрогены, они оказывают стимулирующее действие на выработку серотонина, но при том не оказывают тромботического воздействия [11]. Одновременно с этим, отмечается их более низкая терапевтическая эффективность, а также отсутствие доказательной базы их длительного применения [38].

Опасения по поводу назначения гормональной терапии в пери- и постменопаузе связаны с повышением свёртываемости крови у лиц с COVID-19, сильнее выражающемся при тяжелой форме заболевания [48]. Подобная гиперактивная свертываемость крови потенциально может иметь опасные сочетания при введении экзогенных эстрогенов, содержащихся в лекарственных

веществах, используемых во время климактерического синдрома. Такое состояние может увеличивать вероятность развития тромбозных явлений, особенно в венозной системе человеческого организма. К дополнительным факторам следует отнести тот факт, что пациенты остаются прикованными к постели в течение длительного времени, что увеличивает риск развития тромбоза глубоких вен (ТГВ) и легочной тромбоэмболии (ТЭЛА), а сочетание нескольких факторов риска соответственно потенцирует эти риски [20].

Выводы. Таким образом, как показывают вышеприведенные исследования, эстрогены регулируют целый ряд функций и систем

в женском организме, участвуя в гомеостазе и различных видах иммунного ответа. Перенесенная коронавирусная инфекция у женщин в перименопаузе сопровождается целым рядом клинико-гормональных, биохимических и иммунологических изменений, определяющих состояние здоровья в указанном периоде жизни. Неоднозначным является отношение к менопаузальной гормональной терапии, хотя большинство исследований подтверждают более тяжелые симптомы климактерического синдрома и ухудшение качества жизни. Несомненно, представляют научно-практический интерес исследования в этом направлении.

Использованная литература:

1. Адамян Л. В. COVID-19 и женское здоровье (обзор литературы) / Л. В. Адамян, Я. Б. Азнаурова, О. С. Филиппов // *Problemy Reproduktsii*. – 2020. – Т. 26, №. 2. – С. 112 – 115.
2. The effect of COVID-19 on the menstrual cycle: a systematic review / V. Lebar et al. // *Journal of Clinical Medicine*. – 2022. – Т. 11, №. 13. – P. 3800.
3. Марченкова Л. А. Особенности течения COVID-19 у женщин в пери- и постменопаузе. Роль менопаузальной гормональной терапии / Л. А. Марченкова, Е. В. Макарова // *Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии*. – 2022. – Т. 21, №. 1. – С. 85.
4. Гаспарян С. А. Когнитивные и психоэмоциональные нарушения у женщин периода менопаузального перехода: возможности медикаментозной коррекции / С. А. Гаспарян, А. М. Чотчаева, Карпов С. М. // *Проблемы Эндокринологии*. – 2023. – Т. 69. – №. 1. – С. 86-95.
5. Estrogen and COVID-19 symptoms: associations in women from the COVID Symptom Study / R. Costeira et al. // *PLoS One*. – 2021. – Т. 16. – №. 9. – P. 2570.
6. Амбулаторные подходы к лечению новой коронавирусной инфекции у беременных и кормящих женщин / А. В. Мордык и др. // *Лечащий врач*. – 2020. – №. 8. – С. 71-76.
7. Восстановление репродуктивного здоровья женщин после перенесенной новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Некоторые аспекты / Л. В. Адамян и др. // *Проблемы репродукции*. – 2020. – Т. 26, №. 4. – С. 6-13.
8. Evaluation of the presence of SARS-COV-2 in the vaginal fluid of reproductive-aged women / H. U. Yuvacı et al. // *Ginekologia Polska*. – 2021. – Т. 92, №. 6. – P. 406-409.
9. Changes in menopausal risk factors in early postmenopausal osteopenic women after 13 months of high-intensity exercise: The randomized controlled ACTLIFE-RCT / M. Hettchen et al. // *Clinical Interventions in Aging*. – 2021. – №2. – P. 83-96.
10. Clinical and genetic aspects of menopausal hormone therapy—a modern paradigm. What changed COVID-19 pandemic? / I. S. Zhuravleva et al. // *RUDN Journal of Medicine*. – 2022. – Т. 26, №. 4. – P. 364-372.
11. Pyle W. G. Sex, cardiovascular disease, and the inequities of COVID-19 / W. G. Pyle // *American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology*. – 2022. – Т. 323. – №. 3. – P. 535-537.
12. Could estrogen protect women from COVID-19? / R. Pirhadi et al. // *Journal of clinical medicine research*. – 2020. – Т. 12, №. 10. – P. 634.
13. COVID-19 risk perception and coping mechanisms: Does gender make a difference? / I. A. Rana et al. // *International Journal of Disaster Risk Reduction*. – 2021. – Т. 55. – P. 102096.
14. COVID-19 gender susceptibility and outcomes: A systematic review / I. Lakbar et al. // *PLoS One*. – 2020. – Т. 15, №. 11. – P. 241.
15. The internet hospital plus drug delivery platform for health management during the COVID-19 pandemic: observational study / L. Ding et al. // *Journal of Medical Internet Research*. – 2020. – Т. 22, №. 8. – P. 1967.
16. Strobe J. D. Are sex discordant outcomes in COVID-19 related to sex hormones? / J. D. Strobe, C. H. Chau, W. D. Figg // *Seminars in oncology*. – WB Saunders, 2020. – Т. 47, №. 5. – P. 335-340.
17. Interaction of metals, menopause and COVID-19—a review of the literature / T. Męcik-Kronenberg et al. // *Biology*. – 2023. – Т. 12, №. 3. – P. 350.
18. Depression among Peri- and Post-Menopausal women during COVID-19 pandemic in Chandigarh, North India: A study from community / S. Khatak et al. // *Journal of Mid-life Health*. – 2022. – Т. 13, №. 3. – P. 233.
19. Power K. The COVID-19 pandemic has increased the care burden of women and families / K. Power // *Sustainability: Science, Practice and Policy*. – 2020. – Т. 16, №. 1. – P. 67-73.
20. Hormone therapy in the era of the COVID-19 pandemic: a review / S. W. Choi et al. // *Journal of Menopausal Medicine*. – 2022. – Т. 28, №. 1. – P. 1.
21. Higher perceived stress during the COVID-19 pandemic increased menstrual dysregulation and menopause symptoms / R. G. de Leon et al. // *medRxiv*. – 2022. – №1. – P. 213.
22. Gersh F. Menopause status and coronavirus disease 2019 (COVID-19) / F. Gersh, C. J. Lavie, J. H. O'Keefe // *Clinical Infectious Diseases*. – 2021. – Т. 73, №. 9. – P. 2825-2826.
23. Печенкина Е. Д. Гендерное неравенство в России и странах Запада: усугубление ситуации во время пандемии COVID-19 / Е. Д. Печенкина // *Вестник Удмуртского университета. Социология. Политология. Международные отношения*. – 2021. – Т. 5, №. 3. – С. 381-390.
24. Поражение мышечной системы при COVID-19 / И. Т. Муркамилов и др. // *Архивъ внутренней медицины*. – 2021. – Т. 11, №. 2 (58). – С. 146-153.
25. Thomas N. Sex differences and COVID-19 / N. Thomas, C. Gurvich, J. Kulkarni // *Identification of Biomarkers, New Treatments, and Vaccines for COVID-19*. – 2021. – P. 79-91.

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

TOM 4, HOMEP 3

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 4, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000